

O COLECIONADOR DE MEMÓRIAS

Cláudia Maria Perrone e Selda Engelman***

RESUMO

Suscitado pela leitura de Walter Benjamin e Gilles Deleuze, este artigo pretende indicar uma via de discussão sobre o ato de colecionar, a loucura e a arte, tendo como perspectiva a reflexão sobre a obra de Artur Bispo do Rosário e da coleção de J. O ato de colecionar é entendido como oposto à categoria consumo pois o objeto é separado de suas funções originárias para que possa se colocar na relação mais íntima concebível com o que guarda a sua maior afinidade. O colecionador, ao despojar cada objeto individual de toda a propriedade ou condição de mera possessão, remete o objeto a uma constelação histórica criada por ele próprio, revelando conexões entre coisas que guardam correspondências.

Palavras-chave: coleção; loucura; arte.

THE COLLECTOR OF MEMOIRS

Raised by Walter Benjamin's reading and Gilles Deleuze, this article intends to indicate a discussion road on the action of collecting, the madness and the art, tends as perspective the reflection on the work of Artur Bispo of Rosário and of the collection of J. The action of collecting is understood as opposite the category consumption because the object is separate from all their original functions so that he can enter to put in the conceivable most intimate relationship with what keeps his largest likeness. The collector, when robbing each individual object of the whole property or condition of mere possession, sends the object to a historical constellation created by him own, he reveals connections among things that keep correspondences.

Key words: collection; madness; art.

* Doutora em Literatura, Professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Maria, Pesquisadora do Grupo Modos de Trabalhar, Modos de Subjetivar no Contexto das Práticas PSI. *E-mail:* cmperrone@ig.com.br

** Mestre em Psicologia Social e Institucional, Pesquisadora do Grupo Modos de Trabalhar, Modos de Subjetivar no Contexto das Práticas Psi. *E-mail:* selda@terra.com.br

Toda ordem é uma situação oscilante à beira de um abismo. Esta pode ser uma das entradas para o mundo do colecionador. Sobretudo se pensarmos na relação entre taxonomia e loucura e sua possibilidade de desenhar um mundo. A obra de Arthur Bispo do Rosário é um caso exemplar. Arthur Bispo do Rosário é um dos mais destacados artistas da atualidade no Brasil. Seu trabalho foi feito ao longo de anos de internamento num hospício. Ele tinha uma única obsessão na vida: registrar sua passagem pela terra para o dia de sua ascensão ao Céu, momento para o qual preparou o seu majestoso Manto de Apresentação, onde está inscrita parte de sua história universal.

Ele recolhia desde objetos avulsos, como navios de madeira, faixas, panos, miniaturas, tabuleiros com peças de xadrez. Bispo acreditava que Deus o havia escolhido para reconstruir o mundo após o fim, criando a Terra novamente com seus “objetos mumificados”. Ele também escrevia listas de nomes e bordava imagens em panos com o mesmo objetivo. Colecionava objetos do cotidiano de sua experiência: sapatos, canecas, pentes, garrafas, latas, ferramentas, talheres, embalagens, madeira, botões, brinquedos, todo dejetivo da sociedade industrial. Luciana Hidalgo (1996) aponta para o fato de que ele articulava uma compreensão da ordem cósmica e uma reordenação da vida, uma narrativa que colecionava objetos com rigor a partir de um movimento da imaginação que terminava por construir objetos e imagens poéticas.

É quase impossível pensar no trabalho de Bispo, no colecionador e suas coleções sem falar em Walter Benjamin. O colecionador é uma das figuras alegóricas utilizadas por Benjamin para pensar a experiência da modernidade ou, mais exatamente, ele é uma das concretizações da perda da experiência. Há uma fascinação ambígua, na sua obra, por esta figura, ora seduzido ora horrorizado.

É preciso contextualizar esta idéia da perda da experiência como crucial para a tematização da experiência da modernidade. Em 1918, Benjamin escreve a seu amigo Scholem e explica que está escrevendo um texto sobre Kant. Essas referências apontam para o texto *Sobre o programa da filosofia vindoura*, uma exploração sobre o conceito de experiência em Kant. Benjamin desejava elaborar os pressupostos de uma filosofia da experiência que fosse sólida em seus conteúdos – empíricos e transcendentais – e pudesse oferecer os fundamentos epistemológicos de um conceito superior de experiência. Kant descreveu uma experiência de “qualidade inferior” e buscava a possibilidade de estabelecer uma “experiência absoluta”, que vinculasse o ser humano com o mundo.

Para Benjamin, era necessário oferecer uma explicação válida e consistente não somente para um das faces do conhecimento, isto é, para o conhecimento duradouro e intemporal, sem delimitar a questão relativa à

dignidade de uma experiência passageira. A necessidade de consolidar o conhecimento sensível e passageiro tornou-se uma constante em Benjamin. Desde seus primeiros textos, há a necessidade de estabelecer uma conexão entre a experiência singular e irrepetível com a “aura” dos objetos e situações, com o que os faz únicos para alguém em um tempo e um espaço eivado, paradoxalmente, por traços eternos. É conhecida a noção benjaminiana:

O que é aura? É a figura singular, composta de elementos temporais e espaciais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja. Observar, em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de montanhas no horizonte, ou um galho, que projeta sua sombra sobre nós, significa respirar a aura dessas montanhas, desse galho. (Benjamin, 1987, p. 170).

A identificação sujeito-objeto é vista por Benjamin como o modo usual de operar dos povos primitivos em relação aos animais e às plantas que os rodeiam, como certos dementes que também se identificam com o objeto de suas percepções. A idéia de representação, ao ser naturalizada, passa por real, toma o caráter de mitologia epistemológica. Não sem certa ironia, Benjamin sustenta que é preciso voltar os olhos para a significação metafísica da experiência. A própria Metafísica precisa superar seus limites e precisa apontar para o conceito radical de conhecimento, a saber, a totalidade concreta da experiência, que se chama existência. Benjamin leva esta reivindicação até o seu limite e sustenta que a experiência não se arquiva, ela é uma borda do sentido e evoca um roçar dos nossos nervos e pele, um exercício da experiência mesma. Benjamin estabelece uma virada radical na idéia de verdade, que simplesmente manifesta-se na vida, exige o Acontecimento. Nessa verdade, no qual o passado se faz agora e a imaginação é tomada por clamores do futuro, mesclados com as ruínas do ontem, habita o colecionador e o *flâneur*.

O *flâneur* e o colecionador passeiam por um tempo convulsionado e disperso e seu olhar busca a fascinação do mundo e sua experiência é da compilação, do despertar da uma letargia que possibilita a reunificação da multiplicidade na sua experiência. Ele percebe a verdade do ser coagulado na imensa extensão de um *continuum* que carece de temporalidade pois tudo reúne. Benjamin sustenta que o método autêntico de tornar contemporâneos os objetos consiste em concebê-los dentro de nosso próprio espaço e isto é o que faz colecionador. A coleção é uma forma de recordação prática e a mais válida das manifestações de fidelidade. O próprio ato de colecionar é decisivo, pois o objeto é separado de todas as suas funções originárias para que possa entrar, colocar-se na relação mais íntima concebível com o que guarda a sua maior

afinidade. É diametralmente oposto à categoria do consumo. O colecionador, ao despojar cada objeto individual de toda a propriedade ou condição de mera possessão, remete o objeto a uma constelação histórica criada por ele próprio, revelando conexões entre coisas que guardam correspondências.

Benjamin utilizou a metodologia do colecionador na sua obra que permaneceu incompleta, *O Livro das passagens*. O desejo do colecionador de separar objetos de seu falso uso também está presente nos fragmentos de *Rua de mão única*. Em outro momento ele aproximou o colecionador do crítico literário, pois este deveria separar os elementos de uma obra de seu marco falso e reconstruir a sua verdade. Benjamin estava convencido de que o “contexto falso” de uma obra se originava não de sua estrutura mas de sua transmissão, na forma como recebemos e assimilamos uma tradição. A tarefa do colecionador tem um elemento destrutivo, porque sempre recebemos junto com um objeto a imagem de uma ordem. Benjamin acreditava que era necessário romper o caleidoscópio. O colecionador, mais que resgatar objetos de suas funções originais, devia colocá-los em outra constelação, criar novas semelhanças. Nesse sentido, o colecionador está entregue ao princípio da montagem, ao reunir os fragmentos da história em uma nova configuração da experiência.

Benjamin pensa a idéia da montagem a partir de várias acepções: a surrealista, a do teatro épico de Brecht, a jornalística e a cinematográfica. Tomaremos o conceito cinematográfico pelo seu caráter exemplar. Como mostra Benjamin no seu ensaio *A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica*, o cinema realiza de forma radical o princípio de fragmentação: os elementos isolados não significam nada, o sentido nasce de uma combinatória seguindo uma nova lei. Através de seu sentido de construção, o cinema transformou o caráter geral da arte, produzindo uma “outra natureza”, uma natureza de segundo grau, resultado da montagem. O olhar resultante da montagem, da nova ordem é capaz de conquistar novas esferas da percepção.

Benjamin, no entanto, aproxima o colecionador não apenas do crítico literário, mas também do trapeiro, do colecionador de dejetos, como o *chiffonier* de Charles Baudelaire. O trapeiro sonha com um mundo no qual os objetos fiquem livres da idéia de utilidade. Nesse sentido, é preciso distingui-lo do grande colecionador, cujo objetivo é o utilitarismo, o lucro e o prestígio. O colecionador encerra tanto um momento negativo como um positivo, a destruição do marco originário e a colocação do objeto em uma nova ordem. Benjamin define este momento como algo extraordinário:

Para o colecionador, o mundo está presente e, de fato, ordenado em cada um de seus objetos. Ordenado, sem dúvida, segundo uma configuração

surpreendente e, de fato, ininteligível para o profano. Este último é o ordenamento e a esquematização das coisas comumente aceitos mais ou menos como a ordem em um glossário fraseológico é natural. Tudo isto, os dados “objetivos” e tudo o demais, se converte, para o colecionador autêntico (...) em uma enciclopédia mágica, em um ordenamento do mundo cujo esboço é o destino de seu objeto (1993, p. 274).

O colecionador imprime um ritmo outro aos objetos, um compasso diferente em nova configuração e aspira à transformação de nossa percepção acrescentando novas peças ou estabelecendo novos lugares para peças já dadas. Este foi o objetivo de Benjamin no *Livro das Passagens*:

Observamos as passagens parisienses como se fossem possessões nas mãos de um colecionador. (Assim, poderíamos dizer, o colecionador vive uma vida sonhada. Pois também no sonho o ritmo da percepção e a experiência estão transformados e tudo – até o elemento aparentemente mais neutro – se lança sobre nós, nos afeta. Para entender as passagens no seu fundamento, submergimos na camada mais profunda do sonho, falamos deles como se se lançassem sobre nós (1993, p. 274).

De certa forma, o colecionador move-se para decompor, para criar um significado outro, estrangeiro para os seus objetivos e, com isso, resgatá-lo do fluxo incessante das mercadorias. Nesse sentido, o colecionador realiza um ato político. Ele instaura uma nova unidade para os objetos que rompe com a falsa unidade dos objetos como mercadoria e, com isso, pode instalar e reinscrever os objetos em uma nova ordem sensível. Cada objeto deve ser preservado e, ao mesmo tempo, deve ser transformado até atingir o que Benjamin chamou de impulsos messiânicos fracamente ativos. A idéia destes impulsos é a de que neles estão inscritos uma nova possibilidade, que arrasta e impulsiona novos fragmentos até que eles atinjam um efeito politicamente explosivo, como o Messias que transfigura o mundo através de pequenas intervenções. De certa forma, o colecionador arranja seus objetos como uma prática morosa, em um estado de crise, lutando para não criar falsas identidades, num mundo em que os objetos estão petrificados em seu ser monotonamente idênticos da mercadoria.

Em uma carta para Adorno (10.11.1938), Benjamin explica o seu método de montagem do *Livro das Passagens*. A coleção de fragmentos que constitui o livro permitiu a eliminação da teoria e da interpretação, o confronto das formas poéticas com a penúria da vida numa tentativa de eliminar o universo fechado dos fatos e com isso abrir linhas de fuga que convergissem para o

presente. Para Benjamin, como escritor-colecionador, este constituiria o seu trabalho de destruição construtiva, formar uma nova coleção, uma nova constelação onde o passado se junta, como um relâmpago, com o agora. Para atingir tal objetivo, o escritor-colecionador Benjamin retirou seus objetos-citações do *continuum* da história, instalando a descontinuidade que torna legível estes fragmentos no presente.

A quebra do *continuum*, o estabelecimento da descontinuidade quebram a dominação do fluxo e são capazes de estabelecer e acionar sinais de alarme e a coleção torna-se uma espécie de estrada-texto que podemos sobrevoar. Ao invés de estar atento, podemos nos entregar às fantasias subjetivas, podemos romper com o comando dos objetos. Na verdade, instala-se um ritual de atenção no qual o sentido só se revela se estivermos atentos aos múltiplos sentidos, se podermos estabelecer um comentário sobre esses múltiplos objetos. A coleção torna-se uma estrada através da selva interior, cada vez mais densa. A nova ordem dos objetos torna-se capaz de abrir perspectivas do eu, que por si só ele não conseguiria enxergar. A coleção pode ser entendida, nessa perspectiva, como uma escrita adivinhatória, um modo de decifrar o conhecimento que está por vir.

Benjamin instala, de certa forma, um olhar museológico, pois a concentração dos fragmentos do colecionador lembra a maneira como o olhar museológico nos ajuda a decifrar, a partir do presente, o cotidiano de culturas já extintas. Podemos estabelecer um olhar póstumo sobre nosso presente e, assim, adivinhar o que está sendo criado todo o dia como memória afetiva e sensibilidade. A coleção e o colecionador constituem um jogo de concentração e dispersão de fragmentos-objetos, uma obra inacabada e inacabável, um labirinto com milhares de passagens que constituem as incursões críticas do colecionador.

Construir uma coleção significa estilhaçar o *continuum* temporal dos objetos e, com isso, ajudar a abrir ângulos novos de conhecimento. Trata-se também da arte de uma nova montagem. Esta marcaria a diferença do colecionador do antiquário, que nada mais é do que um *flâneur* congelado, a morada de um morto em vida. Nas mãos de Benjamin, a ordem de uma coleção pode transformar-se em ordem de uma luta. No colecionador, Benjamin vê a criança e seu poder mágico de concentração, condensando elementos dispersos para criar, para lançar um olhar incomparável para formar uma enciclopédia mágica. Basta observar como pega um objeto em suas mãos, como parece receber dele uma inspiração, parece enxergar através dele, como um mago na sua dimensão longínqua.

A dimensão da luta está presente na obra de Bispo. Para ele há uma tensão contínua nos dejetos da cultura, no material existente na terra dos homens.

Bispo ordenava a partir da coleta de um flâneur, da multiplicidade que faz coexistir a partir de uma lógica que oscilava entre a lucidez e o delírio, fazendo surgir novas similitudes, diferenças invisíveis que, ao arrancar os objetos do seu fluxo cotidiano, apresentam uma sintaxe do mundo que não poderia ser feita senão a partir da fragmentação psicótica.

Seguindo a lógica benjaminiana, podemos dizer que o ato de colecionar em Bispo do Rosário diz algo sobre o objeto, mas também diz algo sobre a ordem subjetiva do colecionador. Os seus objetos carecem da sua ordem funcional e passam a apresentar a ordem de luta, um novo nome, um novo lugar, uma nova história. Se tal corte não se fizesse, não poderíamos aceitar a idéia de arte na sua obra, o trapeiro-Bispo opera a partir de um tempo carregado pela pobreza, pela loucura e pela exclusão para transfigurar o sonho de uma nova ordem cósmica, isto é, em avalanches metáforas renovadas do mundo, uma nova visão dos objetos e de nossos próprios desejos, sem ceder ao caráter de completude, mas acabam por tomar um caráter crítico das nossas próprias organizações que se tornaram fins em si mesmas.

Mesmo que alguns autores, como Peter Pelbart (2003, p. 148), afirmem que os museus, críticos de arte, pesquisadores, colecionadores, psicanalistas e o mercado capturaram o modo-arte do Bispo ser e “tomaram de assalto essa vida singular, seu diálogo direto com Deus e com todas as regiões da terra, de modo que essa missão celestial tornou-se um objeto de contemplação estética e marketing cultural”, consideramos que o artista/arte Bispo do Rosário também aí atua como dispositivo de desconstrução do modelo e dos valores vigentes, como uma resistência que vem de dentro, *inside* desse mesmo sistema que o captura. Pelbart enfatiza apenas o valor do Bispo quanto a ter semeado nos modos de se conceber arte e vida uma estranheza. Paradoxalmente Pelbart, na esteira de Gilles Deleuze, no seu livro *Vida Capital* (op.cit), explicita a potência política da vida, na medida em que ela faz variar suas formas, e reinventa suas coordenadas de enunciação. E é inegável a potencialidade da força da desordem de Bispo, da força da sua imaginação delirante, que revela a des-ordem e a multiplicidade do mundo, que não aspira classificar racionalmente, mas exatamente revelar o caráter arbitrário de todos os nossos sistemas de classificação a favor da secreta ordem divina de armazenar o caos do mundo para a salvação da sua multiplicidade. Bispo faz seu gesto com tal poder crítico que fica claro que a narratividade delirante é a nossa tentativa de apreensão totalizadora do mundo.

Podemos pensar em outro contexto da relação coleção e loucura. J. é um leitor, mas não apenas um leitor, ele é um colecionador de livros A construção de sua biblioteca o conduz a campos de existência, na medida em que o corpo das obras deixaram rastros em seu próprio corpo. J vivenciou dentro dos

manicômios vários modos e formas de tratamento da loucura. Sentiu e experimentou violências desnecessárias: “nós éramos tratados como inúteis”, e seus olhos viram demais para uma só pessoa, “muita tristeza, muita miséria” (sic).

Começou colecionando revistas, de segunda-mão, pois nem sempre tinha possibilidade de comprar as novas. Ao mesmo tempo, observa que antes as revistas novas não eram tão caras como as revistas de hoje. Depois passou a comprar livros em sebos. Livros diversos, de poesia e prosa, de escritores brasileiros e portugueses, tantos que constituiu uma coleção própria. Hoje, quando sai, é para procurar livros. Percorre as ruas e as ruelas do centro da cidade, caminhando atento para lugares novos, que vendam livros usados. E assim como um *flanêur* descobre a cidade no rastro do papel de livros usados. Seu lugar predileto chama-se “Beco dos Livros”. Sua coleção e sua leitura constituem um elo de continuidade entre a vida, a cidade e a multiplicidade de livros que, como todo leitor sabe, ler é ser lido pelo que se lê.

Ao falar dos livros, da maneira de adquiri-los, J. oscila entre (projetada como ordem perfeita) e a desordem (o infundável fluxo dos volumes). Mas ele fala, sobretudo, de si mesmo, de uma capacidade de acumular fragmentos literários e fragmentos de vida. E não é difícil entender o significado de colecionador de livros para J. Ele conta que foi inúmeras vezes internado em manicômios e passou parte de sua vida morando dentro do hospital, como um exilado do mundo: “no hospital a gente é tolhido, a gente não pode sair para fora a não ser em situações excepcionais”.¹ Um trajeto por ele muito percorrido, das alas dos hospitais aos alojamentos das pensões protegidas. Os alojamentos nem sempre comportavam o número excessivo de pessoas e, portanto, a rotatividade não era exceção e sim a norma. Como não compreender o sentido da posse que possui o colecionador autêntico em J?

Nos hospícios, sujeitos como J. eram destituídos de tudo, de seus “estojos de identidade”, de seus modos de ser e viver. E sem um lugar seu, uma privacidade mínima, carregavam junto a seus corpos, noite e dia, seus parques e poucos pertences. Em contato direto com a pele, faziam deles uma extensão de si. A posse dos livros é a mais íntima relação que J. pode ter e não somente porque os livros são vivos dentro dele, mas porque ele, de algum modo, vive dentro de seus livros. Sua coleção também é sua morada, tem os livros como

¹ Trata-se de um extrato da pesquisa intitulada Modos de Trabalhar, modos de subjetivar no contexto psi, que analisa na cidade os dispositivos moradia-protégida e trabalho. J, ex-morador de instituição psiquiátrica, reside atualmente em uma moradia-protégida conveniada com a prefeitura de Porto Alegre.

tijolos e lá realmente tem uma vida, tem uma presença e uma gravitação amistosa ao seu redor.

A coleção de livros para J. é mais é muito mais do que uma relação intelectual. A coleção é uma relação íntima, física, no qual os sentidos participam: o tato (o folhear, passar a mão sobre a encadernação e as figuras), o olfato (sentir o cheiro do papel, da cola, da tinta), a audição (o gosto de ler em voz alta determinadas passagens) e a forma absoluta, a visão. A coleção de livros não é um objeto de culto, mas é uma matéria plástica aberta para combinações com a cidade, com os companheiros de moradia, pois dar, ofertar a alguém um de seus livros é um ato de carícia, uma expressão máxima de afeto.

Com razão, J. poderia dizer que não é para ler, é para fazer. Ele dá forma, esculpe, abre brechas internas nos seus livros e nas suas leituras. Podemos dizer que J. junta não os detritos-objetos como Bispo do Rosário, mas ele erra na cidade em busca dos despojos rimados, da colorida pluralidade de vozes literárias para entre os detritos, procurar salvar similitudes, simultaneidades. J. cria com os livros que busca nos sebos, com essa ordem do precário, uma conservação/seleção que permite uma redenção daquilo que foi aniquilado na sua vida, a brutalidade das impressões sofridas.

Sabemos que J. não pode descrever sua vida tal como ela foi, mas uma vida que permanece na sua memória. Mas se ele evoca as suas lembranças, não é o que ele viveu, mas o tecido de suas lembranças, entretecida com a sua coleção de livros. J fala como um narrador, um narrador-aranha (Deleuze, 1987). Pois, o narrador-aranha, assim como a aranha nada vê, nada percebe, de nada se lembra. Acontece que em uma das extremidades de sua teia, ele registra a mais leve vibração que se propaga até seu corpo em ondas de grande intensidade que o faz de um salto atingir o lugar exato, respondendo unicamente aos signos. Sua memória é construída não como uma catedral, mas como uma teia, uma teia-memória, tecida de memória, que se faz e se tece em cada movimento, por este ou aquele signo. Esse corpo do narrador-aranha se agita para entreabrir ou fechar cada uma das pequenas caixas que vem deparar-se com um fio viscoso da memória, despertado pelas ondas que lhe provocam sensibilidade involuntária, memória involuntária, pensamento involuntário. Há uma convergência entre o colecionador J e a sua coleção, como signos, uma heterogeneidade essencial do colecionador que procura um saber sonhado em seus livros.

Enfim, Jorge Luis Borges deu o exemplo acabado da possibilidade de uma experiência de vida que se confunde com a posse e leitura de livros:

Se lemos um livro antigo é como se lêssemos durante todo o tempo que transcorreu entre o dia em que foi escrito e nós. O livro pode conter muitos erros, podemos não concordar com as opiniões expendidas pelo autor, mas ainda assim, ele conserva algo de sagrado, algo divino, não com um tipo de respeito supersticioso, mas com o desejo de encontrar felicidade, de encontrar sabedoria (Borges, 1985, p. 10).

BIBLIOGRAFIA

- BENJAMIN, W. *Obras Escolhidas v. II; Rua de Mão Única*. São Paulo: Brasiliense, 1987.
- BENJAMIN, W. *Obras Escolhidas v. I; Magia e técnica, arte e política*. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- BENJAMIN, W. *Paris Capitale du XIXe Siécle; Le Livre dès Passages*. Paris: CERF, 1993.
- BENJAMIN, W. & ADORNO, T. *Correspondência*. Madrid: Trotta, 1998.
- BORGES, J.L. *Cinco visões pessoais*. Brasília: UNB, 1985.
- DELEUZE, G. *Proust e os signos*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987.
- HIDALGO, L. *Arthur Bispo do Rosário: o senhor do labirinto*. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.
- PELBART, P. *Vida Capital*. São Paulo: Iluminuras, 2003.